

Buddhism

The Way Towards Perfect Humanity

■ Editor ■

Yeshodhara P. Hadke

■ Co- Editor ■

M. S. Wankhede

■ Editorial Board ■

Ratnakar Bhelkar
Anuradha Kherdekar
Meera Singh Kakan
Jyoti Khadse

Ravindra Shobhane
Dnyaneshwar Shambharkar
Bipasha Battacharya-Ghoshal
Lata Murkute

■ Published by ■

Dr. B. B. Taywade, Principal,

Dhanwate National College, Congress Nagar, Nagpur - 440 012

Affiliated to Rashtrasant Tukadoji Maharaj Nagpur University, Nagpur

Tel. 0712-2422759 Fax : 0712-2454193

Email : dhanwatanationalcollege@yahoo.com

Website : www.dncnagpur.com

Published by :

Dr. Baban Taywade, Principal,

Dhanwate National College, Congress Nagar, Nagpur - 440 012

Tel. 0712-2422759 Fax : 0712-2444193

Email : dhanwatenationalcollege@yahoo.com

Website : www.dncnagpur.com

**Affiliated to Rashtrasant Tukdoji Maharaj Nagpur University,
Nagpur, MS (INDIA)**

Copyright © the Editor

Copyright © All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means electronic, mechanical, photocopying recording or otherwise without the prior permission of the Editor.

The papers included in this publication have been directly reproduced, with minimum editorial intervention, from the files sent by the respective authors. Opinions expressed in the selected research papers are those of contributors and do not necessarily reflect the views of seminar proceedings publication committee. The editorial board or college is not responsible for any consequences relating to any information contained therein.

Edition: 2011

ISBN -13-987-81-921416-5-7

Typesetting & Printed by

Dinesh Graphic

54-G Vishnu Apartment, Shop No. 3

Trimurti Nagar, Nagpur-440 022

Ph. 9422119631

Contents

A) ENGLISH SECTION

001 - 260

1.	Buddhism : The Way Toward Perfect Humanity	01
	L. Karunyakara	
2.	Interrogating Textual Tradition : Twentieth Century Buddhism and Dr. Ambedkar	15
	Y. S. Alone	
3.	Matrix of Cultural Interrogations : Relevance of Buddhism	20
	M. S. Wankhede	
4.	Buddhism, Dr Ambedkar and Indian Constitution	30
	D. S. Shambharkar	
5.	Economic and Social Equality in Buddhism	34
	Ravindra Kale	
6.	Relevance of Buddhism in Women Empowerment	37
	Bhagyashree A. Deshpande	
7.	Matrix of Cultural Interrogations One to too Many: Quest for Identity	41
	Vandana Pathak	
8.	Buddhism: A Role Model for World Peace	46
	Gautam Ambhore	
9.	Buddha's Philosophy and Social Justice : Relevance in Modern Era	50
	Kalpana V. Jawale	
10.	Buddhism And Women Empowerment	55
	Bhagyashree Kailasrao Athwale (Jawale)	
11.	Place of Women in the Buddhist Order	58
	Archana S. Malik-Goure	
12.	Ethics in Buddhism and Way of Life	62
	Vivek Vithalrao Jawale	
13.	Awakening of Women through Buddhism	66
	Rashmi R Singh	
14.	Matrix of Cultural Introgation	69
	Milind K. Telang	
15.	Conflict of Man His Conscience : Relevance of Buddhism	71
	V. Vijay Sarthi	
16.	The Awakening: The Middle Way of Peace in Life	74
	Keshav Walke	
17.	Role of Lord Buddha in Women Empowerment	76
	V. N. Jayle	
18.	Buddhism And Empowerment Of Women	78
	Asha Tiwari	
19.	Relevance of Buddhism and Human Rights	83
	Dipali Vithalrao Jawale	
20.	Buddha's Perfection & Women Empowerment	86
	Meenakshi Sharma	
21.	Political Thoughts and Theories in Buddhism	91
	Nitin Govindrao Wathore	
22.	Ethics And Psychology in Buddhism	95
	D. H. Lokhande	
23.	Ethics and Psychology in Buddhism	98
	Nandkishor K. Ramteke	

91.	बौद्ध दर्शनातील नीतिशास्त्र आणि मानसशास्त्र 310 भाऊसाहेब पांडुरंग काळे	310
92.	बौद्ध धम्मातील मानसशास्त्र आणि नीतिशास्त्र विषयक विचार 315 राजकुमार मून	315
93.	बुद्ध तत्त्वज्ञानातील नैतिक आणि मानसशास्त्रीय विचार 321 यशोधरा हाडके, प्रदीप हाडके	321
94.	बुद्धधम्म आणि नैतिकता एक मानसशास्त्रिय दृष्टिकोन 325 वर्षा आनंद वासनिक	325
95.	सामाजिक दृष्टकोनातून बौद्ध नीतिशास्त्राचे विश्लेषण 328 वेदप्रकाश डोणगावकर	328
96.	बुद्ध धम्मातील नीतिशास्त्र आणि मानसशास्त्र 331 केवट हरिदास कऱ्हाडे, गणेश जनार्दन गायकवाड	331
97.	बौद्धधम्म आणि नैतिकता 334 माधुरी पी. पाटील	334
98.	बुद्धकालीन वज्जी : संदर्भ आणि बोध 337 शत्रुघ्न जाधव	337
99.	बुद्धधम्म : मानवतावादी जीवनमार्ग 340 युवराज मानकर	340
100.	बुद्ध आंबेडकरांचा मानवताभिमुख धम्म 344 प्रियराज महेशकर	344
101.	बौद्ध धर्माची तत्त्वे व तत्त्वज्ञान 347 प्रज्ञा भा. कामडी	347
102.	बौद्ध धम्म व तत्त्वज्ञान 349 दिनकर भा. तायवाडे, विजय डाखोडे	349
103.	अष्टांगिक मार्ग : एक जीवन मार्ग 352 सुनिल अंबादासपंत काळमेघ	352
104.	मानवी कल्याणाचा मार्ग: बौद्ध धम्म 354 दिगांबर कापसे, निलीमा कापसे	354
105.	गौतम बुद्धाचा आचरणविषयक मार्ग आणि मानवता 357 राजेसाहेब मारडकर	357
106.	बौद्ध धम्मातील मानवतावादी तत्त्वज्ञान 360 गोपीचंद वाय. कठाणे	360
107.	बुद्धांचे राजकीय विचार 362 प्रवीण के. कोहळे	362
108.	बुद्धधम्मातील राजकीय आणि सामाजिक विचार 368 भुषण रामटेके	368
109.	डॉ. आंबेडकर प्रणित बुद्धीझममधील सामाजिक-आर्थिक न्याय आणि मानवता एक आकलन 371 मोहन नगराळे	371

बुद्ध आंबेडकरांचा मानवताभिमुख 'धम्म' मार्ग

प्रियराज महेशकर *

१४ ऑक्टोबर १९५६ रोजी नागपूर येथे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी आपल्या पाच लाखांहून अधिक पुर्वास्पृश्य अनुयायांच्या साक्षीने संपूर्ण जगाला जो नवा मार्ग दर्शविला तो मार्ग परंपरागत 'धर्म' नसून संपूर्णपणे मानवताभिमुख नवा 'धम्म' होता.

विद्यमान जगातील 'धर्म' ही संकल्पनाच नाकारत 'धम्म' अशी संपूर्ण जगाच्या प्रबोधनाला माहित नसलेली पूर्णतः अनोखी अशी संकल्पना आंबेडकरांनी सृजन केली. ही गोष्ट धर्माचा पर्याय म्हणून जगाच्या इतिहासाला सर्वस्वी अपरिचित, अपूर्व नि अद्भूत अशीच होती.' या अर्थाने आंबेडकरांच्या धम्मदीक्षेची घटना संपूर्ण जगाच्या इतिहासातील एक विलक्षण क्रांतिकारी घटना होती. मानव व मानवतेला दुय्यमत्व देऊन अलौकीक जीवनाचे स्तोम व भय मानवाला दाखविणाऱ्या प्रस्थापित सर्व धर्मव्यवस्थांना नाकारत त्यांना मानवतावादी 'धम्म' व्यवस्थेचा नवा समर्थ व शांततावादी पर्याय देण्यात या घटनेचे क्रांतिकारकत्व होते.

'बुद्ध धम्म हा 'धर्म' नसल्यामुळेच तो मानवताभिमुख :

बौद्ध धम्म हा मानवता केंद्रीत कसा आहे याचे आकलन होण्यासाठी, धम्म आणि धर्म यातील फरक तपासावा लागतो. धम्म आणि धर्मातील तफावत स्पष्ट करतांना आंबेडकरी विचारवंत राजा ढाले लिहतात, 'धर्माचा संबंध देवाशी आहे; तर धम्माचा संबंध मानवाशी आहे. धर्म हा अपरिवर्तनीय असतो, तर धम्माचे स्वरूप परिवर्तनशील असल्याचे आढळेल. धर्मात ग्रंथप्रामाण्याला स्थान आहे, तर धम्मात बुद्धीप्रामाण्याला यावरून धर्म हा माणसाला बद्ध करतो, तर धम्म हा मानवाला मुक्त करतो. कारण धम्म म्हणजे स्वातंत्र्य आणि धर्म म्हणजे बंधन वा पराधिनता. धर्माला देवाचे बंधन असते; तर धम्माला नैतिकतेचे. नीती नसेल, तिथे धम्म नसेल. किंबहुना, जिथे देव आहे तिथे धम्म नाही. जिथे धर्म संपतो, तिथून धम्म सुरु होतो. आणि जिथे धम्म संपुष्टात येतो, तिथून धर्म सुरु होतो.'^२

सर्व धर्मांमध्ये ईश्वर आणि आत्मा या संकल्पना अटळ असलेल्या दिसतात. धर्मातील या संकल्पनांमुळे सामान्यजनांमध्ये अनेक भ्रामक समजुती मुळ धरतात व त्याचेच रूपांतर अंधश्रद्धांमध्ये होऊन त्यातून मानवतेला काळीमा फासणाऱ्या शेकडो घटना विद्यमान एकविसाव्या शतकातही घडत असलेल्या दिसतात. डॉ. आंबेडकरांच्या मते, 'आत्म्याच्या अस्तित्वावरील विश्वास हा देवाच्या अस्तित्वावरील विश्वासापेक्षा भयंकर आहे. कारण त्यामुळे पुरोहित वर्ग निर्माण होतो. भ्रामक समजुतींचा मार्ग मोकळा होतो. एवढेच नव्हे तर तो पुरोहित वर्गाला माणसाच्या जन्मापासून मृत्यूपर्यंत सत्ता गाजविण्याचा अधिकारही बहाल करतो.'^३ देव आणि आत्मा यांचे अस्तित्व मानल्यामुळे मानवी समाज हा दैववादाच्या आणि पूर्वजन्म-पुनर्जन्माच्या परिकल्पनांमध्ये अडकून गतानुगतिक, किंकर्तव्यमुढ आणि प्रवाहपतित बनतो.'^४ पण बौद्ध धम्मामध्ये ईश्वर आणि आत्मा या गोष्टींना स्थानच नाही. त्यामुळे धम्मात माणसाने देवाशी कसे वागायचे या गोष्टीलाही स्थान नसून माणसाने माणसाशी कसे वागायचे हेच धम्म शिकवितो आणि यामुळेच तो संपूर्णपणे मानवताभिमुख ठरतो.

'सिद्धार्थ या मानवाने मानवतेच्या कल्याणासाठी शोधलेला मार्ग :

विद्यमान जगातील कोणताही धर्म घेतला तरी त्या धर्माच्या संस्थापकाला ईश्वराचा अवतार, अंश, पुत्र, प्रेषित, दुत वगैरे म्हणजेच अमानवी, अद्भूत शक्तीधारी मानल्या गेल्याचे दिसते. त्यामुळे प्रत्येक धर्म हा ईश्वराचा शब्द ठरल्यामुळे तो मानवाला 'अनुसह्य' ठरतो आणि त्यात कोणत्याही कारणासाठी ढवळाढवळ करण्याचा अधिकार मानवाला राहात नाही. तेथे मानवाचा बुद्धीप्रामाण्यवाद बाद ठरतो. धर्माची व्यवस्था टिकवून ठेवू इच्छिणाऱ्या पुरोहित वर्गाचा शब्द धर्मानुयायी मानवांसाठी अंतिम असतो. याचाच फायदा घेत धर्माची ठेकेदारी सांभाळणारा वर्ग स्वतःची अधिकारशाही व सत्ता अबाधित राखण्यासाठी माणसामाणसांना एकमेकांच्या धर्माविरुद्ध चिथवून संपूर्ण मानवतेलाच वेठीस धरतांना दिसतो. त्यातूनच हिरवा, भगवा दहशतवाद जन्म घेतो.

या संपूर्ण परिघात बौद्ध धम्माची पाहणी केली तर बौद्ध धम्म हा कुणाही ईश्वर पुत्राने वा प्रेषिताने सांगितलेला मार्ग दिसत नाही. तर आपल्या सारख्याच हाडामासांच्या सिद्धार्थ गौतम या मानवाने शोधलेला मानव कल्याणाचा मार्ग आहे. याबाबत आपल्या 'सर्वोत्तम भूमिपुत्र : गौतम बुद्ध' या ग्रंथाचे डॉ. आ.ह. साळुंखे म्हणतात,

'गौतम बुद्धांच्या एकुण विचारसरणी मध्ये ईश्वराच्या अस्तित्वाची दखलच नाही, तेव्हा त्यांच्या व्यक्तित्वाला ईश्वरी संकल्पनेचा कोणत्याही प्रकारचा स्पर्श असण्याचा संभवच नाही. ते मनुष्य म्हणूनच जन्माला आले. ते बोधी प्राप्त करून बुद्ध झाले, हा कोणत्याही प्रकारे ईश्वरी साक्षात्कार

* इतिहास विभाग प्रमुख, प्रियदर्शिनी महिला महाविद्यालय, सावित्रीबाई फुले ज्ञानमार्ग, न्यू नालवाडी, वर्धा

या कमलकार नव्हता. तो सिद्धार्थ गौतम या मानवामधील मनुष्यत्वाचा अत्युच्च आणि अतिउत्तम आविष्कार होता ते आकाशातून उतरलेल्या कोणा देवी शक्तीचे प्रकटीकरण नव्हते. तो पृथ्वीच्या मांडीवर खेळणाऱ्या मानवी संतानाचा प्रयत्नवाद होता. थोडक्यात म्हणजे ते आकाशपुत्र नव्हते, तर भूमिपुत्र होते.^{१४}

सिद्धार्थ गौतम हा एक मानवच असल्यामुळे आणि तो आपण ईश्वराने पाठविलेले प्रेषित वा दुत आहोत असे ढोंग करीत नसल्यामुळेच तो मानवी सुख दुःखांची योग्य चिकित्सा करू शकला. म्हणजेच बुद्धाचा धम्म हा मानवतेच्या कल्याणासाठीचा एक शोध असून पृथ्वीवरील मानवी जीवनाच्या सखोल चिंतनातून तो उद्भवलेला आहे. यामुळेच डॉ. आंबेडकर म्हणतात, 'बौद्ध धम्म हा चिकित्सेनंतर सांगितलेला मार्ग असून तो रोगनिदानानंतर दिलेले औषध आहे.'^{१५} त्यामुळेच ते मानव व मानवतेपुढील प्रश्नांवर हमखास लागू होऊ शकते.

बुद्धाने मनुष्याच्या वास्तव जीवनाकडेच अंगुली निर्देश करून आपले सारे तत्त्वज्ञान विशद केलेले आहे. मनुष्य यातना, दुःख यांनी पिडलेला असतो. ही मानवी जीवनाची वास्तवता आहे. केवळ मार्क्सनेच ह्या गोष्टींचा उहापोह केला असे नव्हे, तर त्याच्या जन्माअगोदर दोन हजार वर्षांपूर्वी बुद्धाने ह्या गोष्टी जाणल्या व त्यावर उपाय सुद्धा सांगितले, हे एक विशेष आहे.^{१६}

मानवी नीतिमतेवर अधिष्ठीत मार्ग :

आज भ्रष्टाचारापासून ते स्त्री भ्रुण हत्या करण्यापर्यंत भारतीय समाजाचे नैतिक अंधःपतन झाल्याचे सत्य आपणा सर्वासमोर आहे. जगातील विद्यमान पारंपारिक धर्मांचे ते अपयश होय. उलट धर्माच्या माध्यमातून नीतिमतेचे शिक्षण समाजाला देण्याची जबाबदारी असलेले तथाकथित साधु-संत-बाबा ही मंडळीच करोडोंची संपत्ती जमवून अनीतिमान जीवन जगत असल्याचे जगजाहिर आहे. मार्गदर्शकांच्याच या अनीतिमानतेमुळे विविध प्रकारे संपूर्ण मानवताच धोक्यात येत आहे.

अशा विद्यमान स्थितीत सामाजिक नीतिमतेलाच मुख्य आधार माणणारा बौद्ध धम्माचा मार्गच मानवतेसाठी एकमेव आशा आहे. जे स्थान धर्मात देवाला असते किंवा ईश्वराला असते ते स्थान धम्मात नीतिला असते. धम्मानुसार माणसामाणसातील प्रेम, सदाचरण म्हणजेच नीति होय. या नीतिसाठी देवांच्या आज्ञा नकोत, देवाला संतुष्ट करण्यासाठी म्हणून माणसाला नीतिमान होण्याची गरज नसून परस्पर हितासाठी, सुखासाठी व उन्नतीसाठीच माणसांनी नीतिमान व्हायचे असते. म्हणजेच परस्परांवर बंधुभावाने प्रेम करायचे असते.^{१७} बौद्ध धम्मात सांगितली जाणारी बंधुता (मानवामानवातील भातृभाव) म्हणजे नीति होय. नीति हे धम्माचे सार आहे. त्याशिवाय धम्म नाही. 'धम्म म्हणजेच नीति व नीति म्हणजेच धम्म होय.'^{१८} याउलट धर्मात शांती व सुव्यवस्था राखण्यापुरतीच नीति सांगितलेली असून 'आपल्या शेजाऱ्यांशी चांगुलपणे वागा; कारण तुम्ही दोघेही परमेश्वराची लेकरे आहात.' अशा भूमिकेतून धर्मात नीति आलेली आहे म्हणजेच धर्मात नीतिचे कार्य हे आकस्मिक किंवा प्रासंगिक आहे. त्यामुळेच नीति हि धर्मात प्रभावशाली ठरत नाही.^{१९}

समाजात उच्च नीतिमुल्ये असतील, समाज हा नीतिमत्ता संपन्न बनलेला असेल तर कोणतीही नवी समतावादी आधुनिक व्यवस्था टिकू शकते असे प्रतिपादन आपल्या 'बुद्ध कि मार्क्स' या ऐतिहासिक भाषणातून डॉ. आंबेडकरांनी केले होते. बुद्धाच्या धम्मातून येणारी उच्च नीतिमत्ता संपन्न शिकवणच साम्यवादापेक्षा श्रेष्ठ ठरेल असे क्रांतिकारी मत आंबेडकरांनी मांडले होते. या अर्थाने सुद्धा नीतिमत्ता केंद्रीत बौद्ध धम्माचा मार्ग हाच यापुढे संपूर्ण मानवी समाजासाठी आशास्थान ठरू शकतो.

समता व माणुसकी केंद्रीत मार्ग :

बुद्धाने सांगितलेली समता, स्वातंत्र्य व बंधुता ही मुल्ये पुढे फ्रेंच क्रांतिनंतर संपूर्ण विश्वातील सर्वोच्च मानवी मुल्ये म्हणून प्रस्थापित झाली. या मुल्यांचा अभाव असलेला धर्म डॉ. आंबेडकर मृतप्राय मानीत असत. ज्या धर्मात सर्वांना सारखीच संधी मिळते, जेथे सर्व समान आहेत तोच खरा सद्धर्म असून बाकी अधर्मच होत, असे आंबेडकर मानीत.^{२०}

'जो धर्म मानवजातीच्या कल्याणासाठी साह्यकारी होऊ शकतो, ज्यात मानवाच्या मुक्तीची द्वारे खुली आहेत आणि ज्यात मानवामानवात भेदभाव नसून समता आहे. तोच धर्म, धर्म या संज्ञेला पात्र ठरू शकतो. ज्या धर्माचे मुलतत्त्व मानवामानवात भेद निर्माण करणे हेच आहे तो धर्म सद्धर्म म्हणण्याच्या लायकीचा नाही. ब'म्हण धर्माने मानव समाजात भेदाच्या दऱ्या निर्माण केल्या. त्याने रित्र्यांच्या व शुद्रांच्या बाबतीत अत्यंत घृणास्पद व्यवहार करण्याची शिकवण दिली. भगवान बुद्धाच्या धर्माचा प्रधान हेतू मानवी समता हा आहे.'^{२१}

वीस वर्षे विविध धर्मांचा सखोल अभ्यास व चिंतन केल्यानंतर आंबेडकरांना मानवी समाजाच्या उद्धारासाठी अत्यावश्यक समता, प्रेम, बंधुभाव ही मुल्ये बौद्ध धम्मातच सापडली. त्यामुळेच १९५६ साली त्यांनी तो धम्म मार्ग आपल्या पाच लाख अनुयायांसह स्वीकारला व इतर जगानेही संपुर्ण मानवतेच्या उध्दाराचा हा मार्ग स्विकारावा असा आग्रह धरला.

स्वातंत्र्य, समता व बंधुत्व या मुल्यांना एकत्र करणारा 'माणुसकी' हा शब्द आंबेडकरांच्या दृष्टीने महत्वाचा होता. 'माणुसकी' म्हणजे एका माणसाने दुसऱ्या माणसाला सन्मानाची वागणूक देणे होय.^{१३} ही 'माणुसकी' धम्मात असल्यामुळेच त्यांनी आपल्या अनुयायांना बौद्ध धम्म स्विकारण्याचे आवाहन केले होते.

'ज्या धर्मात मनुष्याच्या मनुष्यत्वाला व त्याच्या माणुसकीला काही किंमत नाही तो धर्म काय कामाचा ? आणि त्याला कवटाळून धरून राहण्यात काय हशील आहे ? (...) मी तर तुम्हाला असे स्पष्ट सांगू इच्छितो की, माणूस धर्माकरीता नाही, धर्म माणसाकरीता आहे. माणुसकी प्राप्त करावयाची असेल तर धर्मातर करा.'^{१४}

थोडक्यात, वर मांडलेल्या मुद्यांचा सारांश हाच की आजच्या घडीला जगातील धार्मिक दहशतवादा पासून ढासळलेल्या मानवी नैतिकते पर्यंतच्या सर्व समस्यांचे मूळ मानवविन्मुख व देवताभिमुख प्रचलित धर्म व्यवस्थांमध्येच आहे. त्यामुळे ही धर्मव्यवस्थाच नाकारून तिला समर्थ पर्याय देणारा बुद्ध-आंबेडकरांचा मानवाभिमुख धम्म मार्गच संपूर्ण मानवतेचे कल्याण साधणारा आहे. शेवटी डॉ. आंबेडकरांच्याच शब्दात सांगावयाचे झाल्यास बुद्ध धम्म हा, 'बहुजनहिताय, बहुजनसुखाय, लोकानुकंपाय, देव मनुस्यानं आदिकल्याणं, मध्य कल्याणं, अंतिकल्याणम्'^{१५}

म्हणजे प्रारंभापासून शेवटपर्यंत मानवी कल्याण साधणारा असल्यामुळेच उद्याच्या संपूर्ण मानवतेच्या कल्याणाचा परिपूर्ण एकमेव मार्ग म्हणून बौद्ध धर्माला पर्याय नाही.

संदर्भ सुची :

- १) ढाले राजा 'डॉ. आंबेडकर धम्मक्रांति आणि सेक्युलॅरिझम' (लेख), लोकराज्य, धम्मदिक्षा सुवर्ण महोत्सव विशेषांक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, महाराष्ट्र शासन, मुंबई, २००६ पृ. ५१.
- २) ढाले राजा, उनि, पृ. ५१.
- ३) ढाले राजा, उनि, पृ. ५२ वरून उद्धृत डॉ. आंबेडकरांचे मत.
- ४) तत्रैव, पृ. ५२.
- ५) डॉ. आ.ह. सालुंखे, 'सर्वोत्तम भूमिपुत्र : गोतम बुद्ध', लोकायत प्रकाशन, सातारा, मे २००७, पृ. २१.
- ६) डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर लेख आणि भाषणे, खंड १८, भाग ३, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, महाराष्ट्र शासन, मुंबई, २००६, पृ. ४३९.
- ७) तत्रैव, पृ. ४६.
- ८) डॉ. यशवंत मनोहर, 'डॉ. आंबेडकरांचा बुद्ध धम्म', प्रकाशक रमेश जीवने, यवतमाळ, १९८८, पृ. १०.
- ९) डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, 'भगवान बुद्ध आणि त्यांचा धम्म', अनुवाद: घनश्याम तळवटकर व इतर, धम्म सासन विश्व विद्यापीठ प्रकाशन बलारपूर, जि.चंद्रपूर. पृ. २४९.
- १०) तत्रैव.
- ११) डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांची भाषणे, खंड १, संपा. डॉ. प्रकाश खरात, सुगावा प्रकाशन, पुणे २००३, पृ. २५.
- १२) तत्रैव पृ. २५.
- १३) डॉ. कुमार सप्तर्षी, 'धम्मदीक्षेच्या पन्नास वर्षांनंतर' (लेख), लोकराज्य, उनि, पृ. ४३.
- १४) डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर लेखन आणि भाषणे, खंड १३, भाग. एक, उनि. पृ. ५२३.
- १५) खरात डॉ. प्रकाश, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांची भाषणे, खंड १, संपा. सुगावा प्रकाशन, पुणे २००३, पृ. ५८.